

УДК 911.37

РАЗДЕЛЕННЫЕ НАЦИИ: ИСТОРИЯ, ПОЛИТИКА, ИДЕНТИЧНОСТЬ И ВЫЗОВЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

АХМЕДОВА ИРАДА ИСКЕНДЕР ГЫЗЫ

Доцент Бакинского Государственного Университета

Кафедра «Экономическая - политическая география зарубежных стран и туризм»

Аннотация: Статья посвящена разделенным нациям, приводятся исторические, географические, политические причины, которые привели к их размежеванию. Приводятся примеры разделенных наций: азербайджанцев, корейцев, курдов, арабов и т.д. Описываются ключевые исторические явления, приведшие к разделу наций. Анализируются современные геополитические особенности и национальное самосознание этих наций, что требует совокупного подхода международных организаций к этой проблеме.

Ключевые слова: разделенные нации, идентичность, граница, метрополия, разделение, воссоединение, этнос.

Abstract: The article is devoted to divided nations, historical, geographical, political reasons that led to their demarcation are given. Examples of divided nations are given: Azerbaijanis, Koreans, Kurds, Arabs, etc. The key historical phenomena that led to the division of nations are described. The modern geopolitical features and national self-awareness of these nations are analyzed, which requires a comprehensive approach of international organizations to this problem.

Key words: divided nations, identity, border, metropolis, division, reunification, ethnicity.

В процессе исторического развития некоторые нации оказались разделенными между разными государствами. Нации становятся разделенными потому, что политические, военные, имперские силы навязывают им границы, не учитывая этническое единство нации. Разделенные нации - это народ, этнические границы расселения которых не соответствуют государственной границе. Ю.А. Балашов понимает под разделенным народом «этническую группу, территория проживания которой разделена границами двух или более государств, которая осознает себя в качестве единой общности, стремится к объединению своего этнического пространства в рамках собственного единого государственного объединения, или, по крайней мере, к получению широких автономных прав в границах уже существующих государств и формирует специфические механизмы сдерживания культурной дифференциации своих отдельных частей, расположенных по разные стороны государственных границ»[1].

Причинами раздела наций являются следующие:

- войны и завоевания;
- вмешательство метрополий и колониализм;
- распад империй и образование международных интеграций;
- политические и идеологические конфликты;
- геополитические компромиссы и договоренности между странами;
- этнические конфликты и массовое насильственное выселение «враждебного» этноса.

Классическим примером таких наций являются азербайджанцы (Республика Азербайджан, Северо-запад Ирана), корейцы (Северная и Южная Корея), немцы (Восточная и Западная Германия), курды (Иран, Ирак, Турция, Сирия), палестинцы (между Газой, Западным берегом реки Иордан, Израилем), ирландцы (Северная Ирландия и Республика

Ирландия), пуштуны (Афганистан, Пакистан), вьетнамцы (Северный и Южный Вьетнам), йеменцы (Северный и Южный Йемен) и т.д.

Азербайджанцы - тюркоязычный народ, проживающий на Кавказе и северо –западе Ирана. До XIX века азербайджанцы проживали на единой территории. Они были разделены территориально между Россией и Персией в результате Гюлистанского договора (1813 г.). Персия потеряла восточную часть Южного Кавказа, и в результате Туркменчайского договора (1828 г.) Персия окончательно уступает России земли севернее реки Араз (территория современной Республики Азербайджан). Таким образом в результате территория проживания азербайджанцев были разделены на два государства: Север (вошел в состав Российской империи), Юг (остался в составе Ирана как Южный Азербайджан). На сегодняшний день численность азербайджанцев в Республике Азербайджан – 10 млн. чел., на территории Ирана - 15-20 млн.чел. а по некоторым данным около 30 млн. чел. Азербайджанцы в Иране самая крупная этническая группа после фарси. В Иране азербайджанцев пытаются ассимилировать, родной язык не преподается, культурная активность ограничена. Однако 200 летнее размежевание азербайджанцев привело к различиям в культуре, традициях, обычаях и в идентичности.

Корейцы – единая этническая группа с общей историей, культурой, языком, традициями и обычаями, проживающая на Корейском полуострове. Страна, имеющая тысячелетнюю историю, до XX века была единым государством. В 1945 году после капитуляции Японии (которая в 1910 - 1945 г. аннексировала Корею) Корея не получила независимость. США и СССР договорились разделить Корею по 38-й параллели на Север (оккупирован СССР) и Юг (США). Таким образом в 1948 году образовались две Кореи (КНДР и РК). На сегодняшний день разрыв между странами остается очень глубокий и непреодолимый, хотя культурно и этнически это единая нация, искусственно разделенная [4].

Немцы – Раскол Германии продолжался с 1949 по 1990 гг., когда страна была разделена на два лагеря: западную с демократической системой и Восточную социалистическую. Экономика ФРГ шла по капиталистическому пути развития и находилась под влиянием США, Франции и Великобритании что привело страну к расцвету. Экономика ГДР сталкивалась с дефицитом и кризисом и находилась под влиянием СССР. Таким образом один народ оказался разделен на две враждебные страны. Символом размежевания нации явилась Берлинская стена, построенная в 1961 году. В 1990 г. произошло падение Берлинской стены, что ознаменовало воссоединение немецкой нации. Однако экономические различия до сих пор велики.

Курды – крупнейшая нация без государства. Одна нация, четыре государства. Основные территории проживания Курдистан – Турция, Ирак, Иран, Сирия. Общая численность 30 – 40 млн. чел. Около 2,5 млн. человек переехали в Европу и Америку. С 1991 г. в Ираке функционирует фактическая автономия – Курдский автономный регион, который имеет собственный парламент, армию, и свои государственные символы. Из – за активного движение за независимость курдское движение является одним из самых опасных на Ближнем Востоке.

Палестинцы – это арабы, проживающие на своих исторических землях, т.е. на территории современного Израиля, секторе Газа и Западном берегу реки Иордан. Палестинский конфликт один из основных конфликтов Ближнего Востока. Общая численность палестинцев 13 – 14 млн. чел., около 5 млн. чел проживает в Палестине, Газе и на Западном берегу реки Иордан. Палестина признана более 135 странами мира, но США, Израиль и др. страны не признают его как полноценное государство. В ООН Палестина является наблюдателем [2].

Ирландцы – в начале XX века, после 100 летнего британского влияния, ирландцы начали борьбу за независимость. В 1921 г. был подписан Англо – ирландский договор, в соответствии с которым 26 южных графств стали Республикой Ирландией, а 6 северных остались в составе Великобритании, т.е. Северная Ирландия. Таким образом ирландский народ оказался

разделенным, однако связи между ними тесные. В Северной Ирландии сформировалось двойственное мнение по отношению к их статусу. Некоторые за сохранение связей с Великобританией, другие – за объединение с Ирландией.

Пуштуны – яркий пример разделенной нации, крупная группа, насчитывающая 50-60 млн. чел. Они проживают на территории Афганистана (15-20 млн. чел.) и Пакистана (30-35 млн. чел.). Имеют свой язык (пушту), древние традиции, но в обеих странах имеют разный правовой, политический и социальный статус. Разделение произошло в результате британского колониализма (Дуранская линия проведенная в 1893 г.). Пуштуны являются привилегированной нацией в обеих странах и активно участвуют в политической жизни. Выдвигались идеи создания «Пуштунистана» - независимого государства, однако линия между ними размывается еще больше из – за войн, миграций, терроризма.

Вьетнамцы – после второй мировой войны произошла оккупация Вьетнама. В 1954 г. был подписан Женевский договор в соответствии с которым страну разделили по 17 – й параллели на две части: Демократическая Республика Вьетнам на севере (с коммунистическим режимом поддерживаемым СССР) и Южный Вьетнам (капиталистический, поддерживаемый США). Нация была разделена и началась гражданская война, в которую вмешались сверхдержавы (1955-1975 гг.). Таким образом, в течении двадцати одного года нация была раздроблена. В 1976 г. после окончания Вьетнамской войны произошло объединение стран.

Йеменцы – народ, разделенный с 1962 по 1990 гг. на два государства: Северный Йемен (Йеменская Арабская Республика) и Южный Йемен (Народно Демократическая Республика Йемен). Северный Йемен был создан в 1962 г. после свержения Зейдитского имамата. Южный Йемен получил независимость от Великобритании в 1967 г. став социалистическим государством и развивался при поддержке СССР. Хотя объединение произошло в 1990 году, но противоречия сохранились и страна разделена на несколько центров власти. Страна частично разрушена, наблюдается продовольственный кризис, эпидемии [6].

У разделенных наций может сохраняться проблема взаимодействия нации и государства или кризис взаимоотношений между националистами и носителями государственной власти. Различные формы проявления национального сознания могут быть в фокусе государственных интересов, а, следовательно, подлежит государственному контролю.

Разделенные нации имеют ряд исторических, этнических, политических причин, создающих совокупность конфликтов. Нации сталкиваются с рядом проблем, связанных с идентичностью, что приводит к внутренним конфликтам. Часто государственные границы не учитывают культурные и этнические особенности населения. Геополитические интересы крупных держав могут усугублять ситуацию и разжигать конфликт. Процесс примирения – это результат долгих и кропотливых переговоров, который может привести к объединению.

Проблема разделенной нации – одна из сложных и болезненных вопросов современной геополитики, т.к. связана с идентичностью нации, исторической памятью, ценностями, культурой и политическими убеждениями. Решение проблемы разделенных наций зачастую зависит от великих держав и от деятельности международных организаций, которые или поддерживают размежевание или способствуют их сближению наций. Конечно, есть положительные случаи успешного воссоединения. Например, Германия, Вьетнам, они требуют длительного диалога, геополитической ситуации, воли руководителей, вмешательства международных организаций и духовной близости наций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Балашов Ю.А. Механизмы формирования гражданской идентичности разделенных этносов. Вестник Нижегородского Университета им. Н.И. Лобачевского. Сер. Международные отношения, Политология, Регионоведение, 2007, №3, с. 212 – 217.
2. Джо Сакко. Палестина. Пер с англ. Шевченко В. Изд.: Бумкнига, 2016, 285 стр.
3. Зубрицкий Ю.А. Разделенность этноса: концепции, проблемы, подходы, Латинская Америка, 2000, №6, с.58 – 67.
4. Сектор Н. Одна нация, разные миры. Мое путешествие по Северной и Южной Корее. Изд.: Бомбора, 2025 г., 86 стр.
5. Черных С.С. Нации и Национализм: история и современность. Изд.: Прогресс, 1991 г. 220 стр.
6. Юджин Роган. Арабы. История. XVII - XXI вв. Пер с англ. Евстигнеева И. Изд.: Альпина нон – фикшн, 2022 г., 608 стр.